

10 INSIGHTS SOBRE LOS PROCESOS DE COMPRA DEL CONSUMIDOR

Prof. Ramon Diaz-Bernardo & Prof. Dilney Gonçalves

IE Business School

In the traditional funnel metaphor, consumers start with a set of potential brands and methodically reduce that number to make a purchase.

Source McKinsey & Co.

The decision-making process is now a circular journey with four phases: initial consideration; active evaluation, or the process of researching potential purchases; closure, when consumers buy brands; and postpurchase, when consumers experience them.

Source McKinsey & Co.

BÚSQUEDA

SELECCIÓN

EVALUACIÓN

- Encuesta nacional (España)
- Online
- 900 personas
- 9 categorías de productos
 - Gran electrodoméstico
 - Pequeño electrodoméstico
 - Informática/electrónica
 - Ropa y calzado de diario
 - Ropa y calzado para ocasiones especiales
 - Hoteles
 - Billetes de avión/tren/autobús
 - Seguros de coche
 - Seguros de hogar
- 2 canales de compra en cada categorías de producto – tienda física y online

Objetivo de la Investigación

- Entender la importancia de distintos inputs en las distintas etapas de la toma de decisión del consumidor
- Etapas:
 - Búsqueda de información
 - Evaluación de alternativas y drivers de decisión de compra
 - Evaluación post-compra

- Inputs usados para producto:

- ✓ Precio
- ✓ Atributos (características del producto)
- ✓ Imagen de marca
- ✓ Ya es cliente de la marca
- ✓ Programa de fidelización
- ✓ Cuanto uso daría al producto
- ✓ Servicio al cliente
- ✓ Métodos de pago

- Inputs usados para tienda:

- ✓ Proximidad (físicas) Condiciones envío (on line)
- ✓ Condiciones de pago
- ✓ Servicio al cliente
- ✓ Ya es cliente de la tienda
- ✓ Programa de fidelización

Descripción de la muestra

Género

- Hombre
- Mujer

Edad

- 18-24
- 25-34
- 35-44
- 45-65

Descripción de la muestra

Estado Civil

Ingresos mensuales

Descripción de la muestra

Tamaño del hogar

Participa en algún programa de fidelización?

FINDINGS

Búsqueda de Información: ¿Dónde y cómo buscamos información cuando vamos a realizar una compra?

Selección de la Tienda: ¿Qué factores son más relevantes en la decisión de en qué tienda comprar el producto? (ranking)

Selección del Producto (marca): ¿Qué factores son los que más relevantes en la decisión de qué marca comprar? (ranking)

Evaluación de la Tienda

¿Qué factores tienen más impacto diferencial en la satisfacción del cliente y en su intención de recomendar y repetir en la misma tienda? (ranking)

Evaluación del Producto: ¿Qué factores tienen más impacto diferencial en la satisfacción del cliente y en su intención de recomendar y repetir con la misma marca? (ranking)

10 INSIGHTS SOBRE LOS PROCESOS DE COMPRA DEL CONSUMIDOR

Insight 1:
Internet + Redes Sociales
+ Customer Opinions son
el principal medio de
búsqueda de información

INSIGHT 1

Internet + Redes Sociales + Opiniones de Consumidores son el principal medio de búsqueda de información tanto en compra online como en compra física

INSIGHT 1

Internet + Opiniones de Consumidores son muy importantes como método de búsqueda en todos los perfiles.

Las redes sociales son muy importantes entre los más jóvenes

The number of brands added for consideration in different stages differs by industry.

Sector	Share of purchases, %			Average number of brands	
	Initial consideration	Active evaluation	Loyalty loop ¹	In initial-consideration set	Added in active consideration
Autos	7	3.8	2.2		
Personal computers	27	1.7	1.0		
Skin care	25	1.5	1.8		
Telecom carriers	42	1.5	0.9		
Auto insurance	78	3.2	1.4		

Source McKinsey & Co.

Insight 2: El rol de la Tienda Física en la búsqueda de información dentro del proceso de compra del consumidor

INSIGHT 2

El rol de la Tienda Física en el proceso de búsqueda de información en el proceso de compra del consumidor

INSIGHT 2

El rol de la Tienda Física es más relevante en mayores de 40 años y más relevante en electrónica e informática.

Two-thirds of the touch points during the active-evaluation phase involve consumer-driven activities such as Internet reviews and word-of-mouth recommendations from friends and family.

Most-influential touch points by stage of consumer decision journey, for competitors and new customers, % of effectiveness¹

Source McKinsey & Co.

Insight 3:

Familiares y amigos como influenciadores en el proceso de decisión del consumidor

INSIGHT 3

Familia y amigos siempre han sido una poderosa influencia en el proceso de decisión del consumidor, en menores 40 años algo más y en Gran Electrodoméstico y Seguros es donde son más importantes.

INSIGHT 3

Consumidores que priorizan el servicio al cliente buscan más consejos de Familia y Amigos

INSIGHT 3

En general familia y amigos sigue siendo una fuente de información muy relevante y en muchas categorías de producto más relevante que opiniones online de otros consumidores...

INSIGHT 3

Peor hay categorías como Electrónica e Informática donde las opiniones online de otros consumidores ganan o igualan a familia y amigos...

Figure 2. Most trusted source of information on products and services

Source: Deloitte research, May 2014
Base: UK consumers 16+ (n = 2,000).

But, how many consumers actually read online reviews? According to a survey conducted by BrightLocal, roughly 85% of consumers reported reading online reviews.

Insight 4:
Los atributos tangibles del
producto son claves antes
de la compra.

INSIGHT 5

Los Atributos tangibles del producto son claves antes y después de la compra.

Antes de la Compra

Después de la Compra

INSIGHT 5

La marca disminuye la importancia de los atributos tangibles

Win your own Sweet Sleeper Bed at Sheraton.com.
 We're giving away 30 beds in 30 days. Log on for your chance to win.

Updated Software.

The New Sweet Sleeper™ Bed.
 Introducing our new Sweet Sleeper Bed. A custom designed plush top mattress, soft blanket and duvet, feather down and hypoallergenic pillows. Call 800-325-3535 or your travel planner. Visit sheraton.com. Best rates, guaranteed.

Sheraton
 Let's spend the night together
sheraton.com

MEMBER OF STARWOOD PREFERRED GUEST™

NO PURCHASE/RESERVATION REQUIRED. Must be legal residents of U.S. or Canada (except British Columbia and the Province of Quebec), and at least 18 years old at the time of entry. Employees of Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Inc. and its various related companies and entities, in any of the various participating Sheraton and Starwood Preferred Guest™ (SPG) affiliated properties of each hotel, are not eligible. Void where prohibited. Sweepstakes. Sheraton Hotels and Resorts Worldwide, Inc., White Plains, NY 10604. Entry commences upon commencement of entry period (commencing on a single room) at participating Sheraton Hotels & Resorts in the United States or Canada, ending on 11/30/03 at 11:59:59 PM Eastern Standard Time. Must supply entry information at time of registration. All of our SPG Rewards™ is good standing to only with restrictions. Winners of these (3) items with limited liability restrictions. To enter for SPG Rewards, call 1-800-325-3535, visit sheraton.com and scanning phone number. Grand prizes: (1) one (1) night and one (1) SPG Rewards™; (2) one (1) night and one (1) SPG Rewards™; (3) one (1) night and one (1) SPG Rewards™. Must be controlled by 1/20/03 and received by 11/30/03. Random drawing to be held 11/30/03. Limited to one prize. Official Rules, Odds, Price Details, Health and Safety of each prize. Details. Rules available at <http://www.sheraton.com/spg/rewards>. The new Sheraton Sweet Sleeper™ Bed at select Sheraton Hotels. See sheraton.com for complete details on Best Rates Guaranteed. © 2003 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. "Let's Spend the Night Together" by Jagger/Richards © 1967 Renewed ARKCO Music Inc.

Insight 5:
El precio siempre es relevante, tanto antes como después de la compra, pero hay factores que lo atenúan.

INSIGHT 5

El Precio es omnipresente, siempre es muy relevante en la decisión de compra, tanto en tienda física como online, tanto en productos como en servicios, tanto en la decisión de tienda como de marca ...

INSIGHT 5

El Precio siempre es relevante, en todos los perfiles y prácticamente en todos los niveles de ingresos

Top three considerations when buying consumer tech devices

Influential product factors	Men	Women
Price	78%	84%
Technical specifications	67%	54%
Compatibility	46%	46%
Look and feel	41%	47%
Loyalty	12%	11%
Environmentally friendly	7%	9%

Share

81% of respondents in an [EML Wildfire](#) survey said they thought price was the top consideration when buying consumer tech, followed by technical specifications (61%) and compatibility (46%).

Brand loyalty came fifth out of the six options on offer with just 11%.

The results, which come from a survey of 2,000 UK respondents, show that marketers need to be aware of price sensitivity when marketing new products.

INSIGHT 5

La marca disminuye la importancia del precio

INSIGHT 5

Los programas de fidelización disminuyen la importancia del precio

Insight 6:
Cuanto uso el producto es
relevante en la decisión de
compra.

Cuanto uso el producto es relevante en la decisión de compra cuando se lo sugerimos al cliente

INSIGHT 6

Cuanto uso el producto es especialmente relevante en la decisión de compra en la categoría de pequeño electrodoméstico y ropa y calzado eventos especiales.

Cuanto uso el producto es relevante en la decisión de compra, pero curiosamente este factor solo aparece como importante en la decisión de compra cuando se lo recordamos al cliente.

INSIGHT 6

Una encuesta realizada en Brasil con consumidoras de moda, muestra que el uso que darían al producto no aparece de forma espontánea pero sí sugerida.

Insight 7:
Imagen de marca es clave.

INSIGHT 7

Imagen de marca es clave en servicios donde hay poco tangible y en consumidores con ingresos más altos

INSIGHT 7

Los hombres valoran más la imagen de marca que las mujeres. Esa diferencia se acentúa en la compra de Grandes Electrodomésticos y Seguros de Coches.

INSIGHT 7

La marca disminuye la sensibilidad al precio

Insight 8:
Servicio al cliente poco
relevante ex-ante, muy
relevante en la satisfacción
e intención de repetir.

INSIGHT 8

Servicio al cliente poco relevante ex-ante, pero más relevante en servicios que en productos

INSIGHT 8

Consumidores que valoran más el servicio al cliente dan menos importancia al precio

Insight 9:
Programa de fidelización,
pierde frente a la
familiaridad con la marca,
ex-ante, pero gana ex-post
en la intención de repetir.

El Programa de fidelización, pierde importancia en la decisión de compra, ex-ante, pero gana ex-post en la satisfacción del cliente e intención de repetir

INSIGHT 9

El programa de fidelización es más importante para consumidores hasta 40 años

INSIGHT 9

El programa de fidelización es más importante para compras en tiendas físicas que en compra online

INSIGHT 9

Consumidores que valoran el programa de fidelización en el momento de la compra tienen niveles más altos de satisfacción con el producto e intenciones de recompra y recomendación.

INSIGHT 9

Programas de fidelización disminuyen la importancia del precio

Insight 10:
Las razones del
consumidor para comprar
la primera vez son
diferentes de las razones
para repetir.

INSIGHT 10

Las razones del consumidor para comprar la primera vez son diferentes de las razones para repetir (Tienda).

Antes de la compra

Después de la compra

INSIGHT 10

Las razones del consumidor para comprar la primera vez son diferentes de las razones para repetir (Producto).

Antes de la compra

Después de la compra

¿Qué factores influyen más en la decisión inicial de compra?

atracción
de nuevos
clientes

¿Qué factores influyen más en la decisión de repetir?

retención y
fidelización
de clientes

¿Es este insight consistente con otros estudios?
Sí, el estudio de Cornell sobre Hoteles daba resultados similares

10 INSIGHTS SOBRE LOS PROCESOS DE COMPRA DEL CONSUMIDOR

Muchas Gracias!

BÚSQUEDA

SELECCIÓN

EVALUACIÓN

qué queremos hacer ahora ... EL BARÓMETRO SOBRE LA FIDELIZACIÓN EN ESPAÑA

Global Marketing Spending – Source McKinsey & Co.